

БИР АСАРНИНГ ИККИ ХИЛ ТАЛҚИНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481299>

Абдуллаева Мухтасар Абдулла кизи

PhD, катта ўқитувчи

ЎзМУ Хорижий филология факультети

“Буюк қозоқ адиби Мухтор Авезов айтганидек, “Ўткан кунлар” яйдоқ саҳрода туйқус Помир тоғи пайдо бўлгани сингари ҳайратомуз ҳодисадир. Улкан адибнинг ушбу қиёси замирида сирли бир тимсол бордек. “Дунё томи” аталмиш Помир пойи билан ерда турса, қорли чўққилари самога туташ. “Ўткан кунлар” бир тарафдан “тарихимизнинг энг кирлик, қора кунлари”дан, севгувчи қалблар изтиробию фожиаларидан сўз юритса, иккинчи тарафдан, ўзининг руҳоний чўққиси билан юксак фазоларга, самовий оламларга туташ. Шу туфайли у самовий завқ манбаи, роман шаклидаги руҳониятдир,” – дейди Сувон Мели [1].

“Ўткан кунлар” романининг маъно-мундарижа доираси ниҳоятда кенг. Унда хилма-хил тақдирлар, ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий, оилавий-ишқий муаммолар қаламга олинган. Бироқ улар орасида юртнинг тақдири, мустақиллиги масаласи романнинг асосий пафосини ташкил этади. Асарнинг бош қаҳрамонлари Отабек ва Юсуфбек ҳожилар шу юрт истиқлоли, фаровонлиги, осойишталиги йўлида ҳаётини, жонини тиккан фидойи кишилар қиёфасида тасвирланади. “Ўткан кунлар” бамисоли улкан ва тиниқ кўзгу, унда ўзбек миллатининг муайян тарихий шароит, вазиятдаги турмуши, урф-одатлари, руҳий-маънавий дунёси, бўй-басти, қиёфаси кенг кўламда аниқ-равшан гавдалантирилган – деб ёзади таниқли филология фанлари доктори Б. Каримов [2].

Ўзбек тилида (аслият)	Русча таржимаси:	Инглизча таржимаси: Abdulla Qadiri. Days	Инглизча таржимаси:
--------------------------	---------------------	---	------------------------

<p>А.Қодирий. Ўткан кунлар. http://ferlibrary.uz/f/abdulla_qodiri_y_otkan_kunlar_roman_0.pdf</p>	<p>Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Мухаммадноди р Сафаров таржимаси.28- стр.</p>	<p>gone by. Nouveau monde. 2019. Кэрол Ермакова таржимаси: P.29</p>	<p>Abdullah Qodiriy. Bygone Days.USA, Марк Риз таржимаси. P.45.</p>
<p><i>....амонатим, бошқам мундан кейин ҳам она қорнида сақлангандек сизда сақланишига ишонаман ва бунга сизнинг ҳам амин бўлишингиз керак, ота.</i></p>	<p><i>я уверен, что имущество и все остальное вами будет храниться так же надежно, как ребенок во чреве матери, и вы должны знать об этом, отец.</i></p>	<p><i>I am sure that you will guard our possessions and everything else just as carefully as a mother guards the child in her womb, and this you should know, father.</i></p>	<p><i>I believe that my secrets will be kept as if in a mother’s womb when I tell them to you. You must believe this, Father.”</i></p>

Бу парчада Ҳасанали ва Отабек ўртасидаги суҳбатдан кўришимиз мумкинки, Отабек хизматчилари Ҳасаналини ўз отасидек кўриб хушмуомалада бўлади. Ҳасанали ҳам доимо Отабекни ўз фарзандидек кўриб унинг учун қайғуради, ғамини ейди. **“Онанинг қорнида ётгандек” (Она қорнида сақлангандек)** ибораси **жуда тинч, беташвиш** [3] деган маъноларга эга. Отабек унга ишониб ичидаги айтган сирларини яхши сақлай олишига ишонади. **амонатим, бошқам мундан кейин ҳам она қорнида сақлангандек сизда сақланишига ишонаман** деган иборани рус таржимони **имущество и все остальное вами будет храниться так же надежно, как**

ребенок во чреве матери деб, Кэрол Ермакова эса бу иборани сўзма-сўз таржима қилади, яъни *you will guard our possessions and everything else just as carefully as a mother guards the child in her womb*, Марк Риз эса *амонатим, бошқам* каби сўзларни умумлаштириб *my secrets* деб таржима қилади. Хусусан, *my secrets* бу унга тегишли бўлган нарсалар, сирлар, у билан содир бўлган воқеа-ҳодисалар, севги-муҳаббати кабиларни ифодалайди. Бу ерда биз русча таржимасига ҳам ва инглизчадаги икки хил вариантга ҳам эътироз билдирмоқчи эмасмиз. Зеро, таржималар ҳам аслиятдаги берилган маънога жуда яқин.

Романдаги салбий образ Ҳомидбойнинг икки хотини уни жуда ёмон кўришлари тасвирланган парчани таҳлилга тортамыз:

<p>Ўзбек тилида (аслият) А.Қодирий. Ўткан кунлар. http://ferlibrary.uz/f/abdulla_qodiriy_otkan_kunlar_roman_0.pdf</p>	<p>Русча таржимаси: Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Мухаммадноди р Сафаров таржимаси. 71-стр.</p>	<p>Инглизча таржимаси: Abdulla Qadiri. Days gone by. Nouveau monde. 2019. Кэрол Ермакова таржимаси. Р.66</p>	<p>Инглизча таржимаси: Abdullah Qodiriy. Bygone Days. USA, Марк Риз таржимаси. Р.84.</p>
<p>.....икки кундаш билиттифоқ унга ўлим сўрарлар: “Кўқонда ўлса, ўлигини итлар еса биз ачинарми эди”, деярлар эди.</p>	<p>.....и в стремление пожелать ему смерти проявляли полную солидарность. «Ах, неужели мы жалели бы, сгинь он в Коканде, тогда тело его досталось бы псам!» —</p>	<p>..... united in their valiant wishes for his swift demise. “Ah, if only he had dropped dead in Kokand, we would have had no regrets and the mongrels would have had his body!” they said.</p>	<p>.....the two women were united in wishing for his death. “If he had died in Qoqan and his corpse had been eaten by dogs, he would not have our pity,” they whispered.</p>

	говорили они.		
--	---------------	--	--

Ҳомидбойнинг зулмидан безиган икки хотини унинг Қўқондан қайтиб келишини хоҳламай, унинг итларга ем бўлиб кетишини худодан тилаб “Қўқонда ўлса, ўлигини итлар еса биз ачинарми эди” дейдилар. Бу ибора рус тилига «*Ах, неужели мы жалели бы, сгинь он в Коканде, тогда тело его досталось бы псам!*» Инглиз тилига Кэрол Ермакова рус тили орқали таржима қилган, яъни “*Ah, if only he had dropped dead in Kokand, we would have had no regrets and the mongrels would have had his body!*” деб, Марк Риз эса аслиятдан “*If he had died in Qoqan and his corpse had been eaten by dogs, he would not have our pity,*” деб таржима қилганлар. Иккала инглиз тилига таржима қилган мутаржимлар ҳам аслиятдаги маънони китобхонга етказа олганлар. Иккала таржимада ҳам Ҳомидбойнинг хотинларининг унга бўлган муносабати бир хилда жаранглайди. Кейинги мисолга мурожаат қиламиз:

Ўзбек тилида (аслият) А.Қодирий. Ўткан кунлар. http://ferlibrary.uz/f/abdulla_qodiriy_otkan_kunlar_roman_0.pdf	Русча таржимаси: Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Мухаммадноди р Сафаров таржимаси. 160-стр.	Инглизча таржимаси: Abdulla Qadiri. Days gone by. Nouveau monde. 2019. Кэрол Ермакова таржимаси. P.137	Инглизча таржимаси: Abdullah Qodiriy. Bygone Days.USA, Марк Риз таржимаси. P.171
-Пичоқни ўзингга ур, оғримаса бошқага, деган бир гап бор, – деди жиддий	-Говорят, ударь ножом сначала себя, и если не больно, ударь другого, - сказал кутидор серьезно.	“ <i>First thrust the knife in yourself, and if it does not hurt, then knife the other, as they say,</i> ” said Kutidor <i>in a serious tone.</i>	“ <i>Cut yourself first with a knife; and if it does not hurt, then cut the other with it,</i> ” he said, <i>losing his patience.</i>

вазиятда,			
-----------	--	--	--

Пичоқни ўзингга ур, озримаса бошқага деган ибора аввал сен ўзинг шу вазиятда бўлиб кўр, агар қийин бўлмаса кейин бошқага ҳам раво кўриш мумкин деган маънода қўлланилади. Рус тилига Мухаммаднодир Сафаров *Говорят, ударь ножом сначала себя, и если не больно, ударь другого* деб тўғри таржима қилган. Мухаммаднодир Сафаров таржимасидан фойдаланган Кэрол Ермакова *“First thrust the knife in yourself, and if it does not hurt, then knife the other* инглиззабон китобхонга тўғри етказиб бера олган. Ўзбек тили орқали ўтирган америкалик таржимон Марк Риз *“Cut yourself first with a knife; and if it does not hurt, then cut the other with it* деб, яъни *“Аввал ўзингни пичоқ билан кесиб кўр, агар озримаса, кейин бошқани кесасан”* деган маънода таржима қилади. Бизнинг Марк Ризга ҳам ҳеч қандай монелигимиз йўқ. Бу таржимон ҳам адиб айтмоқчи бўлган маънони инглиззабон китобхонга етказиб бера олган.

Кейинги мисол:

Ўзбек тилида (аслият) А.Қодирий. Ўткан кунлар. http://ferlibrary.uz/f/abdulla_qodiriy_otkan_kunlar_roman_0.pdf	Русча таржимаси: Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Мухаммаднодир Сафаров таржимаси. 294-стр.	Инглизча таржимаси: Abdulla Qadiri. Days gone by. Nouveau monde. 2019. Кэрол Ермакова таржимаси. P.246	Инглизча таржимаси: Abdullah Qodiriy. Bygone Days.USA, Марк Риз таржимаси. P.295
–Эри минг яхши бўлсин, барибир кундаш кундашлигини	– Мужь будь хоть тысячу раз хорош, а соперница – есть соперница!	“The husband may be true a thousand times over, but a rival is still a rival! For good reason the wise old	“Though her husband is a righteous man a hundred times over, a kundosh

<i>қила берадир.</i> <i>Машойихлар</i> <i>билмасдан</i> “кундаш” <i>демаганлар.</i>	<i>Недаром</i> <i>старые</i> и <i>умудренные</i> <i>люди ее так и</i> <i>называли</i> – <i>соперница!</i>	<i>folk call it thus: rival!”</i>	<i>will act like a kundosh.</i> <i>There is a reason why old people warn against the kundosh.”</i>
--	---	-----------------------------------	---

Ўзбек тилидаги **кундош** сўзи бир эр никоҳидаги бир нечта хотин, яъни улар бир-бирларига нисбатан кундошлигини англатиб, кундошни баъзилар “*кунга шерик*”, “*кунига шерик*” маъносида тушунади. Лекин ҳозир ҳам Сурхондарёда “*кунилаш*” деган феъл ишлатилади. Укасига кўрсатилаётган эътибордан хафа бўлиб, яқинларининг яхши муносабатини қизғанаётган, укасини кўролмаётган болага нисбатан “*Бола укасини кунилаяпти*”, дейишади. “*Кундош*” сўзи айнан шу “*кунилаш*” сўзи билан алоқадор [4]. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ҳам “*кунлашмоқ*” сўзининг маъноси *ҳасад, рашк килмоқ* [5] деб берилган. Кэрол Ермакова томонидан **кундош** сўзи *rival* деб берилган. Марк Риз томонидан қилинган таржимада мутаржим таржима усулининг транслитерация усулидан фойдаланиб таржима қилган, яъни **kundosh** деб ўгирган. *Rival* сўзининг маънолари кўп бўлиб, у **рақиб, рақобатчи** деган маъноларни англатади. Америка ва Англияда **кундош** деган тушунча бўлмагани учун инглизчабон ўқувчида тушунмовчилик уйғотиши мумкин. Ўзбекчадаги **кундош** сўзи салбий маънога эга бўлиб, бу сўзни кўрган инсон бир эркакнинг айна вақтда никоҳида бўлган икки ва ундан кўп бўлган аёлларнинг бир-бирига бўлган ҳусумати, рашки ва ҳасадини кўз олдида келтиради. Марк Риз **kundosh** деб бериб тўғри йўл тутган. Лекин унга на матн сўнггида ва на қавс ичида изоҳ бериб кетган. Бу эса ўзбек менталитетини билмаган китобхонда айнан уруш-жанжалли вазият ҳақида тўғри тасаввурга эга бўлишига тўсқинлик қилади.

А.Швейцар икки атамани таржиманинг икки жиҳатига ишора қилади: таржима натижа сифатида ва таржима жараён сифатида. Таржиманинг

якуний нуқтасини (натижасини) тавсифлаганимизда, биз эквивалент таржима ҳақида гапиришимиз мумкин, чунки биз таржима қилинган матн манба матнига мос келадими – йўқлигини қиёслаймиз. Адекватлик таржима жараёнини тавсифлайди. Таржимон асосий матн функциясини танлашга интилади ва нимани қурбон қилиши мумкинлигини ҳал қилади [6]. Мутаржимлар ҳар доим ҳам адекват таржимага эриша олмайдилар.

Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, баъзи ўринларда аслият тилини билмай туриб ҳам, восита тил орқали қилинган таржималар аслиятга яқин бўлиши, муаллиф китобхонга айтмоқчи бўлган фикрлар инглиз тилида асарни ўқиётган китобхонга тушунарли бўлиши мумкин. Биз бу билан мутаржимнинг аслият тилини билиши шарт эмас демоқчи эмасмиз. Зеро, таржимондан нафақат тил билиш, балки адабиётшунос ва мамлакатшунос бўлиш ҳам талаб этилади. Чунки, ўша ҳалқнинг маданияти, урф-одатлари, тафаккурини билмай, тил бойлигини мукамал даражада эгалламай туриб етук таржимон бўла олмайди. Натижада, таржима қилинган асар тўғри ва таъсирчан чиқмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мели С. Сўзу сўз. “Sharq” Нашриёт матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. –Т., 2020. – Б.60.
2. Каримов Б. Абдулла Қодирий.”Ўткан кунлар”./Жаҳон адабиёти. 4/2013. –Б.143.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. Т.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Давлат илмий нашриёти. –2020. – Б.343.
4. Эшқобил Шукур. Сўздан сўзнинг фарқи бор. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/eshqobil-shukur-cozdan-sozning-farqi-bor-2/>
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. Т.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Давлат илмий нашриёти. –2020. – Б.431.
6. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, аспекты, проблемы. – М., Наука, 1988. – С.45.